

Towards a blockchain-based API to ensure data interoperability and transparency in the registration and inspection processes of Brazilian water dams

Antonio Jefferson Macedo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
jeffersonmacedo@alu.ufc.br

Allysson Alex Araújo
GESID/UFC
Crateús, Ceará, Brasil
allysson.araujo@crateus.ufc.br

Itamara Taveira
COGERH
Fortaleza, Ceará, Brasil
itamaramary@gmail.com

Pamela Soares
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
pamella.soares@aluno.uece.br

Raphael Saraiva
PPGCC/UECE
Fortaleza, Ceará, Brasil
raphael.saraiva@aluno.uece.br

Antonio Emerson B. Tomaz
UFC
Crateús, Ceará, Brasil
emerson.barros@crateus.ufc.br

Quanto à implementação da API, optou-se por fazê-la em uma das máquinas virtuais para tornar mais propícia sua interação com o lado do cliente. Inicialmente, foi implementada uma função de registro do usuário na API para que o mesmo seja registrado e, conseqüentemente, possa realizar transações na rede. Como se observa na Figura 1, a função `post` verificará se está sendo recebido o nome do usuário e da entidade a qual pertence. Então, nas linhas 16 a 20 ocorre a geração de um *token* utilizando JSON Web Token (JWT) para identificação do usuário. Durante o desenvolvimento foi decidido utilizar um *token* com um ponto de validade e que expirará em um determinado período de tempo para evitar utilização indevida do mesmo. Por fim, o restante da função gera o devido retorno ao usuário quanto ao sucesso ou falha da requisição, sendo a falha ocasionada caso o usuário não esteja vinculado a uma organização dentro da rede.

Figura 1 – Implementação da função de registro de usuários.

```
1 app.post('/users', async function (req, res) {
2   var username = req.body.username;
3   var orgName = req.body.orgName;
4   logger.debug('End point : /users');
5   logger.debug('User name : ' + username);
6   logger.debug('Org name : ' + orgName);
7   if (!username) {
8     res.json(getErrorMessage('\username'));
9     return;
10  }
11  if (!orgName) {
12    res.json(getErrorMessage('\orgName'));
13    return;
14  }
15
16  var token = jwt.sign({
17    exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + parseInt(constants.jwt_expiretime),
18    username: username,
19    orgName: orgName
20  }, app.get('secret'));
21
22  let response = await helper.getRegisteredUser(username, orgName, true);
23
24  logger.debug('-- returned from registering the username %s for organization %s', username, orgName);
25  if (response && typeof response !== 'string') {
26    logger.debug('Successfully registered the username %s for organization %s', username, orgName);
27    response.token = token;
28    res.json(response);
29  } else {
30    logger.debug('Failed to register the username %s for organization %s with:%s', username, orgName, response);
31    res.json({ success: false, message: response });
32  }
33
34 });
```

Fonte: Autoria própria (2022).

No contexto da API desenvolvida, é utilizada uma função com implementação do método POST para registrar os dados de uma barragem chamada de `InvokeTransaction`. Essa função torna possível que o endosso entre os nós seja verificado e que haja aprovação pelos usuários para que o registro seja inserido na rede *Hyperledger*, conforme apresentado na Figura 2. A função fará a verificação em rede para certifica-se de que o usuário possui aprovação, e se assim for constatado, o usuário poderá inserir dados de cadastro e inspeção de barragens referentes a organização a qual está associado na rede. A partir da linha 14, tem-se a verificação de cada argumento passado na requisição. A aplicação avaliará a validade das informações quanto a quantidade de argumentos e o tipo informado. Se não for apresentada nenhuma exceção, a API invocará o *ledger* gravando os dados. Assim, o registro será inserido em rede e àqueles nós que estão conectados poderão ter acesso ao dado registrado.

Figura 2 – Implementação da função `InvokeTransaction`.

```
1 const invokeTransaction = async (channelName, chaincodeName, fcn, args, username, org_name,
  transientData) => {
2   try {
3     // Create a new gateway for connecting to our peer node.
4     const gateway = new Gateway();
5     await gateway.connect(ccp, connectOptions);
6
7     // Get the network (channel) our contract is deployed to.
8     const network = await gateway.getNetwork(channelName);
9
10    const contract = network.getContract(chaincodeName);
11
12    let result
13    let message;
14    if (fcn === "createDam") {
15      result = await contract.submitTransaction(fcn, args[0], args[1], args[2], args[3],
        args[4], args[5], args[6], args[7], args[8], args[9], args[10], args[11], args[12],
        args[13], args[14], args[15], args[16], args[17], args[18], args[19], args[20], args[21],
        args[22], args[23], args[24], args[25], args[26], args[27], args[28], args[29], args[30],
        args[31], args[32], args[33], args[34], args[35], args[36], args[37], args[38], args[39]);
        message = `Successfully added the dam asset with key ${args[0]}`
16
17
18    }
19    else {
20      return `Invocation require either insertDamRecord as function but got ${fcn}`
21    }
22    await gateway.disconnect();
23
24
25    let response = {
26      message: message
27    } // result
28  }
29
30  return response;
31
32 } catch (error) {
33
34   console.log(`Getting error: ${error}`)
35   return error.message
36
37 }
38
39 }
40
41 exports.invokeTransaction = invokeTransaction
```

Fonte: Autoria própria (2022).

Quanto à consulta destes dados inseridos, foi criada uma nova função intitulada `QueryDam` (ver Figura 3). Nesse caso, a API realiza a consulta de um registro

por meio do método GET. Para isso, é lido o argumento identificador do barramento enviado pela requisição. Assim, caso nenhuma das exceções implementadas sejam ativadas, o registro é então retornado na chamada.

Figura 3 – Implementação da função QueryDam.

```
1
2 const queryDam = async (channelName, chaincodeName, args, fcn, username, org_name) => {
3
4   try {
5
6     const gateway = new Gateway();
7     await gateway.connect(ccp, {
8       wallet, identity: username, discovery: { enabled: true, asLocalhost: false }
9     });
10
11    const network = await gateway.getNetwork(channelName);
12    const contract = network.getContract(chaincodeName);
13    let result;
14
15    if (fcn == "queryDam") {
16      console.log(`arguments type is----- ${typeof args}`);
17      console.log(`length of args is----- ${args.length}`);
18      result = await contract.evaluateTransaction(fcn, args[0]);
19    }
20
21
22    console.log(result)
23    console.log(`Transaction has been evaluated, result is: ${result.toString()}`);
24
25    result = JSON.parse(result.toString());
26    return result
27  } catch (error) {
28    console.error(`Failed to evaluate transaction: ${error}`);
29    return error.message
30  }
31 }
32 }
33
34 exports.query = query
```

Fonte: Autoria própria (2022).

Ademais, usufruindo de uma estratégia de armazenamento *on-chain* (ou seja, os dados são armazenados na *blockchain*) referente às informações e operações em *blockchain*, o artefato possui em seu escopo o *chaincode* DamContract, implementado com a linguagem GO¹.

Ao discutir a implementação do *chaincode*, tem-se, inicialmente, a estrutura do ativo DamRecord (ver Figura 4) que poderá ser usada pelas requisições de inserção e busca de dados. A estrutura foi organizada de forma a contemplar tanto os dados de cadastro de barragem, como os dados de inspeção (quando estes últimos existirem). Assim, enquanto não são registrados os dados de inspeção de barragens, o atributo Hash_Inspection será inicializado com valor nulo. Entretanto, ao ser inserido um documento de Inspeção, o *hash* do arquivo correspondente a sua referência em uma base de dados fora da *blockchain* será

¹ GO. The Go programming language. Disponível em: <<https://go.dev/doc/>>. Acesso em 22 de novembro de 2022.

salvo como tal atributo a fim de criar uma relação encadeada entre a barragem registrada e seu respectivo documento de inspeção (inclusive ao longo da existência da barragem e de futuras inspeções).

Figura 4 – Implementação do ativo DamRecord.

```
1 type DamRecord struct {
2     Name string `json:"name"`
3     Owner string `json:"owner"`
4     Secondary_Name string `json:"secondary_name"`
5     Autorization string `json:"autorization"`
6     Date_Emission string `json:"date_emission"`
7     Height_Foundation string `json:"height_foundation"`
8     Height_Ground string `json:"height_ground"`
9     Capacity string `json:"capacity"`
10    Material_Type string `json:"material_type"`
11    Main_Use string `json:"main_use"`
12    Complementary_Use string `json:"complementary_use"`
13    Risk_Category string `json:"risk_category"`
14    Dpa string `json:"dpa"`
15    City string `json:"city"`
16    Uf string `json:"uf"`
17    Hydrographic_Region string `json:"hydrographic_region"`
18    Cod_Supervisor string `json:"cod_supervisor"`
19    Class_Dam string `json:"class_dam"`
20    Life_Plase string `json:"life_plase"`
21    River_Name string `json:"river_name"`
22    Basin string `json:"basin"`
23    State_Committee string `json:"state_committee"`
24    Last_Inspection_Date string `json:"last_inspection_date"`
25    Inspection_Type string `json:"inspection_type"`
26    Danger_Level string `json:"danger_level"`
27    Latitude string `json:"latitude"`
28    Longitude string `json:"longitude"`
29    Completeness string `json:"completeness"`
30    Date_Registration string `json:"date_registration"`
31    Supervisory_Body string `json:"supervisory_body"`
32    Regulated string `json:"regulated"`
33    Pae string `json:"pae"`
34    Security_Plan string `json:"security_plan"`
35    Assessed string `json:"assessed"`
36    Sluice string `json:"sluice"`
37    Periodic_Review string `json:"periodic_review"`
38    Hash_Inspection string `json:"hash_inspection"`
39    Status string `json:"status"`
40    Id_User string `json:"id_user"`
41 }
```

Fonte: Autoria própria (2022).

Ainda sobre o contrato inteligente implementado, a Figura 5 apresenta o trecho de código responsável pela função `insertDamRecord` a qual possibilita o registro dos dados de cadastro e inspeção de barragens. Tal função é responsável por receber os argumentos passados pela requisição POST para a API e gravar os dados do ativo `DamRecord` no *ledger*, como se observa nas linhas 10 a 21. Além disso, é gerada uma

chave composta e atribuída ao registro que identificará o usuário responsável pela inserção das informações na rede. Essa chave é composta pelo identificador do usuário e o identificador do registro e é cifrada pelo método `CreateCompositeKey` (ver linha 28). Por fim, a função retorna uma resposta para a API informando caso a inserção do registro seja bem-sucedida ou não.

Figura 5 – Implementação da função de registro.

```
1 func (s *SmartContract) insertDamRecord(APIStub shim.ChaincodeStubInterface, args []string)
2 sc.Response {
3
4     if len(args) != 40 {
5         errStr := fmt.Sprintf("Failed to insertDamRecord chaincode. Got error: %d", len(args))
6         fmt.Printf(errStr)
7         return shim.Error(errStr)
8     }
9
10    var dam = DamRecord{Name: args[1], Owner: args[2], Secondary_Name: args[3], Autorization: args[4],
11                        Date_Emission: args[5], Height_Foundation: args[6], Height_Ground: args[7],
12                        Capacity: args[8], Material_Type: args[9], Main_Use: args[10], Complementary_Use:
13                        args[11], Risk_Category: args[12], Dpa: args[13], City: args[14], Uf: args[15],
14                        Hydrographic_Region: args[16], Cod_Supervisor: args[17], Class_Dam: args[18],
15                        Life_Phase: args[19], River_Name: args[20], Basin: args[21], State_Committee:
16                        args[22], Last_Inspection_Date: args[23], Inspection_Type: args[24], Danger_Level:
17                        args[25], Latitude: args[26], Longitude: args[27], Completeness: args[28],
18                        Date_Registration: args[29], Supervisory_Body: args[30], Regulated: args[31], Pae:
19                        args[32], Security_Plan: args[33], Assessed: args[34], Sluice: args[35],
20                        Periodic_Review: args[36], Status: args[37], Hash_Inspection args[38], Id_User:
21                        args[39]}
22
23
24    damAsBytes, _ := json.Marshal(dam)
25    APIStub.PutState(args[0], damAsBytes)
26
27    indexName := "owner~key"
28    colorNameIndexKey, err := APIStub.CreateCompositeKey(indexName, []string{dam.Owner, args[0]})
29    if err != nil {
30        return shim.Error(err.Error())
31    }
32    value := []byte{0x00}
33    APIStub.PutState(colorNameIndexKey, value)
34
35    return shim.Success(damAsBytes)
36 }
```

Fonte: Autoria própria (2022).

Além da função `insertDamRecord` com foco no registro dos dados de cadastro e inserção de barragens, o *chaincode* também dispõe de uma outra função, chamada `readDamRecord` (ver Figura 6), responsável por possibilitar aos nós da rede a leitura de dados de uma barragem registrada em *blockchain*. Na linha 1, tem-se o vetor `args` como parâmetro para a função `readDamRecord` a qual trará um atributo único do cadastro da barragem, que nesse caso é o identificador. Ademais, na linha 3 será verificado se foi passado mais de um argumento para a função. Caso não tenha sido, a função procurará pela barragem com o identificador igual ao valor informado pelo usuário. Finalmente, será retornada uma resposta para a API informando caso a consulta do registro tenha sido bem-sucedida ou não.

Figura 6 – Implementação da função de leitura.

```
1 func (s *SmartContract) readDamRecord(APIstub shim.ChaincodeStubInterface, args []string) sc.Response {
2
3     if len(args) != 1 {
4         return shim.Error("Incorrect number of arguments. Expecting 1")
5     }
6
7     damAsBytes, _ := APIstub.GetState(args[0])
8     return shim.Success(damAsBytes)
9 }
```

Fonte: Autoria própria (2022).

Sendo assim, este capítulo apresentou a solução proposta neste trabalho contemplando uma arquitetura de uma *API* baseada em *blockchain* para apoio ao cadastro e inspeção de barragens. Nesse caso, modelou-se um ativo genérico *DamRecord* contemplando os dados a serem registrados no que se refere aos *workflows* de cadastro e inspeção de barragens. Além disso, identificou-se uma rede de participantes (Empreendedor, Órgão Fiscalizador Estadual, Órgão Fiscalizador Federal e Cidadão) e transações (inserção e leitura de registros) aderente ao arcabouço regimental brasileiro. Portanto, cada vez que uma transação é realizada, registra-se o referido evento na *blockchain*.